

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ / EDUCATION, UPBRINGING AND ENLIGHTENMENT

УДК: 378.147

DOI: 10.5281/zenodo.16978319

К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА ВУЗА

АЛЛЕН Елена Павловна,

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Кандидат педагогических наук, доцент; e-mail: var064@yandex.ru

Аннотация. Существует обоснованное мнение (Б.С. Гершунский), что образование является ключевым «агентом» будущего. Оно играет важную роль в формировании знаний, умений, навыков, личностных качеств, мировоззрения и поведения каждого студента. В конечном итоге это влияет на экономический, моральный и духовный потенциал общества. Образование и общество тесно связаны, поскольку образование является социальным институтом и одной из его подструктур. Содержание образовательного процесса отражает текущее состояние общества. В настоящее время мы наблюдаем переход от индустриального к постиндустриальному, или информационному, обществу, где важным качеством личности становится творчество, необходимое для формирования нового эффективного мышления. В связи с этим социальные запросы общества направляют отечественную педагогику и сферу образования на воспитание творческих личностей. Проблема формирования и развития творческой личности студентов вузов всегда была актуальна, но сегодня она стоит особенно остро, так как квалифицированные работники с высоким уровнем творческого потенциала способны нелинейно решать исследовательские задачи и вносить инновационное содержание в общественную реальность, создавая новые уникальные векторы развития общества.

Ключевые слова: творческая личность, студенты вузов, личностно-ориентированный подход, педагогика сотрудничества

Для цитирования: Аллен, Е. П. К вопросу развития образования и воспитания творческой личности студентов вузов // Сервис plus. 2025. Т. 19. № 3. С. 161–169. DOI: 10.5281/zenodo.16978319

Статья поступила в редакцию: 14.03.2025.

Статья принята к публикации: 09.06.2025.

UDC: 378.147

ON THE ISSUE OF THE EDUCATION DEVELOPMENT AND UPBRINGING CREATIVE PERSONALITY IN UNIVERSITY STUDENTS

Elena P. ALLEN,

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Pedagogics, Associate Professor; e-mail: var064@yandex.ru

Abstract. There is a well-founded opinion (B.S. Gershunsky) that education is a key «agent» of the future. It plays an important role in the formation of knowledge, skills, personality traits, worldview and behavior of each student. Ultimately, this affects the economic, moral and spiritual potential of the society. Education and society are closely linked because education is a social institution and one of its substructures. The content of the educational process reflects the actual state of the society. Currently, we are witnessing a transition from an industrial to a post-industrial or information society, where creativity, necessary for the formation of new, effective thinking, becomes an important quality of every personality. In this regard, the public demands of society direct domestic pedagogy and the educational sphere for upbringing creative personalities and developing their abilities. The problem of forming the creative personality in university students has always been relevant, but today it is especially acute, as skilled workers with a high level of creative potential are able to solve research problems non-linearly and introduce innovative content into the social reality, creating new unique vectors of society's development.

Keywords: creative personality, university students, personality-oriented approach, pedagogy of cooperation

For citation: Allen, E. P. (2025). On the issue of the education development and upbringing creative personality in university students. *Service plus*, 19 (3), 161–169. DOI: 10.5281/zenodo.16978319 (In Russ.).

Submitted: 2025/03/14.

Accepted: 2025/06/09.

Введение

Актуальность проблемы. Высшие учебные заведения прошли долгий путь своего исторического развития. С одной стороны, они играли важную роль в накоплении, сохранении и развитии культуры и общества в целом, с другой стороны, сами испытывали на себе множество кардинальных изменений, происходящих в социуме, науке и культуре различных стран и народов. На сегодняшний день российское высшее образование имеет целью обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, углублении и расширении образования, научно-педагогической квалификации [11, статья 69]. В этой связи подчеркнем, что интеллектуальное развитие высококвалифицированного работника невозможно без развития его творческих способностей и грамотно организованный процесс обучения создаст условия не только для расширения кругозора, но и обусловит познавательный интерес к обучению, повысит инициативность, будет способствовать развитию самостоятельности студента в поиске способов решения поставленных задач, а значит, послужит развитию его нестандартного, творческого мышления. Независимо от изменений в социальной среде, творческие личности всегда стимулируют не только развитие научно-технического прогресса, но и, при ориентации сферы образования на культурное и нравственное личностное развитие, формируют новаторские решения с позиции аксиологических смыслов. В этой статье отдадим приоритет рассмотрению вопроса о развитии творческой личности студентов высших учебных заведений.

Анализ отечественной и зарубежной литературы. Творчество тесно связано с эмоционально-эстетической стороной духовной жизни. Г. Гейне задавался вопросом: «Почему “зубной болью сердца” студентов может являться их охлаждение, часто равнодушие к учебе, а то и нежелание учиться?» Эта проблема, похоже, неподвластна времени. Она актуальна как для современных педагогов, так и для новаторов педагогической мысли прошлого. Так, например, В.А. Сухомлинский,

считал, что одна из главнейших причин этого явления – отсутствие или убогость творческого начала в духовной жизни человека [10, с. 523]. Для студентов уже недостаточно тех стимулов, которые были важны в школьном возрасте, таких как выполнение желаний близких, похвала или поощрение. С взрослением человек стремится к самовыражению, которое касается не только учебных достижений, но и его внутреннего духовного мира. Он не хочет оставаться лишь пассивным потребителем духовных ценностей; он стремится стать творцом. В этой связи В.А. Сухомлинский подчеркивал, что первоочередная задача школы как раз и заключается в том, чтобы открыть в каждом человеке творца, поставить его на путь самобытнотворческого, интеллектуально полноценного труда [10, с. 102].

Рассматривая творческую деятельность как абсолютно необходимое качество, которое априори должно присутствовать в личности студентов для индивидуально-профессионального роста, а также для перспективно-качественного развития общества во всех сферах жизнедеятельности человека, педагоги подчеркивают, что для воспитания творческой индивидуальности студента просто необходимо опираться на педагогическое творчество преподавателя (В.И. Андреев, Н.А. Бердяев, В.А. Бухвалов, И.Г. Геращенко, В.А. Кан-Калик, И. Кант, С.Л. Рубинштейн, В.А. Сластенин, Л.С. Подымова, И.Я. Лернер и др.). Так, В.А. Сластенин, в частности, отмечал, что, ставя перед собой целью развитие и трансформацию личности, педагог должен направлять процессы её интеллектуального, эмоционального и физического роста, а также формировать духовные ценности и что уровень креативности в работе преподавателя показывает, насколько эффективно он использует свои способности для достижения намеченных задач. Таким образом, творческий аспект педагогической деятельности является одной из ее ключевых характеристик [9, с. 7, 11].

Зарубежные педагоги также строят обучение на основе приоритета педагогического творчества. Так, А. Касирер и Ш. Шницер-Меирович отмечают, что в настоящее время происходит изменение в структуре профессиональных навыков педагогов. Ключевую роль играют креативность и способность реализовать свой творческий потенциал в рамках профессиональной

деятельности: «Teachers' perception and beliefs regarding creativity are important key to understanding the creative processes in the classroom. Teachers plan their teaching methods and the manner in which they integrate creativity in the teaching process according to their own beliefs» [12, с. 1–13]. То есть развитие творческих навыков становится насущным условием для карьерного роста будущих педагогов как в нашей стране, так и за рубежом. Изменения, связанные с информатизацией образования, требуют повышения качества и эффективности учебно-творческого процесса подготовки педагогов.

Принципы формирования и развития творческой личности студентов вуза

Стремление развивать свои творческие способности является естественной потребностью человека в любом возрасте. Внося элементы творчества в свою работу, он получает духовное удовлетворение, зачастую не ощущая физической усталости, времени или сложности процесса. Все негативные аспекты труда исчезают благодаря заинтересованности в результатах своей творческой деятельности. Творческая деятельность – это не просто личное удовлетворение, но и мощный двигатель прогресса для всего общества. Именно благодаря творчеству рождаются инновации, новые технологии и свежие взгляды на мир, поэтому развитие творческой личности студентов университета становится одной из приоритетных задач, так как именно они есть потенциальные «строители» жизнедеятельности социума будущего.

Когда речь идет о необходимости развития творческой личности, важно учитывать причины, которые к этому приводят:

- изменения в социально-экономической сфере ведут к востребованности людей с творческим подходом, людей инициативных, самостоятельных и конкурентоспособных в современном обществе;
- необходимость адаптации к быстро меняющимся условиям требует умения ориентироваться в изменчивой обстановке, справляться с проблемами и принимать нестандартные творческие решения, например для успешной карьеры;
- познавательный интерес способствует активному познанию мира и себя через творческую деятельность;

- удовлетворение духовных потребностей также развивает человеческую креативность, так как, испытывая радость от творческого труда, мы ощущаем позитивные эмоции и стремимся обогатить свою жизнь через творчество.

Акцентируя внимание на экспериментальной и инновационной деятельности в сфере образования [11, статья 20], подчеркнем, что инновационная деятельность осуществляется в форме реализации инновационных проектов и программ организациями, осуществляющими образовательную деятельность. В этой связи переход университетов к эффективной инновационной модели развития представляет собой активный и динамичный процесс, который определяется множеством факторов, среди которых ключевым является человеческий ресурс, а именно наличие профессионалов, способных разрабатывать и внедрять новшества на практике. Призыв к развитию инновационной культуры, мышления и активного инновационного пространства в значительной степени направлен на улучшение вузовской среды с целью увеличения уровня инновационной активности. Инновационная деятельность университета охватывает все заинтересованные стороны: от потребителей и заказчиков инновационных продуктов до разработчиков и создателей, включая преподавателей, студентов, научных сотрудников, аспирантов, административный персонал др. То есть в современных условиях создается поликультурная среда, предполагающая свободу культурного самоопределения будущего профессионала, обогащение его личности и развитие творческого потенциала [7, с. 260]. Учитывая данную тенденцию, можно предположить, что развитие творческой личности студента будет способствовать изменению жизни не только в отдельной стране, но и в глобальном масштабе. Тенденция к поликультурности в отечественном образовании [11, статья 105] должна способствовать укреплению отношений между странами, объединению и накоплению творческого потенциала человечества. Но привнося «новое», необходимо учитывать «старое».

К вопросу исторического реформирования российского образования в кризисные моменты жизнедеятельности общества. С этой целью обратимся к проблеме реформирования образовательной системы в России. В *постреволюционный период* в советской педагогике задача

К вопросу развития образования и воспитания творческой личности студентов вузов

образования и воспитания молодежи заключалась в формировании активной личности – строителя нового социалистического общества. Создатели советской школы мечтали о том, чтобы она была демократичной и гуманистичной. Однако в соответствии с духом времени эта система была жестко политизирована. В 1960–80-е годы общественно-педагогическое движение вновь стало нацелено на приоритет личности, возрождение национальных традиций и гуманитаризацию (Ш.А. Амонашвили, В.Ф. Шаталов, С.Я. Лысенкова, В.А. Караковский и др.). В основу разработанной ими «педагогике сотрудничества» были заложены идеи гуманистического отношения к воспитанникам, с помощью которых общество получило человека нравственного, одухотворенного, творческого. Но стремление к научно-техническому прогрессу постепенно вытеснило эти качества, заменив их жестким прагматизмом и бездуховностью. Постепенно советская педагогика приняла уклон в сторону естественнонаучных дисциплин с недооценкой гуманитарных, и, как результат, сформировалась *императивная педагогика*. Она была рассчитана на «среднего» студента и готовила из него агента производства, невзирая на личностные качества. Технические вузы поставляли молодых квалифицированных рабочих для отраслей народного хозяйства. Вполне понятно, что речь шла о так называемом «человеке массы», удобном объекте для политического, идеологического и нравственного манипулирования. Такая установка обернулась усредненным подходом к человеку как к производительной силе, так как не уделялось должного внимания особой значимости общечеловеческих ценностей, нравственному воспитанию личности и ее творческому развитию. Направление системы образования расхолилось с понятиями «воспитание» и «развитие». Триадиическая система «наука – производство – образование» сделала образование советского периода односторонним и изолированным в пределах либо исключительно естественной, либо гуманитарной сферы, что привело современное общество к технократии, бездуховности, потере ориентации на общечеловеческие ценности, уничтожению креативности в человеке. Учитывая «ошибки прошлого» и «результаты настоящего», университет, представляя собой сложную структурную систему, включающую

консервативный и инновационный опыт, в новых условиях внешних воздействий находит баланс, создавая инновационное образовательное пространство и развивая творческую деятельность всех участников образовательного процесса. В этом контексте инновационная деятельность университета может стать ключевым источником и основой для качественного обновления научно-образовательного потенциала как самого вуза, так и общества в целом. Так, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» новый идеал образованного человека на основе теоретических подходов и усилий практикующей педагогики вновь рассматривается как идеал разносторонне развитой творческой личности. Образование понимается как единый целенаправленный процесс воспитания и обучения... в целях *интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального* развития человека [11, статья 2].

Развитие творческой направленности личности через личностно-ориентированный подход к образованию

На современном этапе становления общества для решения вышеупомянутых задач образовательные учреждения ставят акценты на личностно-ориентированном подходе в обучении, отраженном в работах И.Я. Лернера, М.Н. Скаткина, В.С. Леднева, Б.М. Бим-Бада, А.В. Петровского и др. При подходе, ориентированном на личность, основным элементом содержания образования являются не абстрактные знания, а сам человек. Данный подход позволяет свободно выбирать содержание образования, чтобы удовлетворить образовательным, духовным, культурным и жизненным потребностям личности, а также способствует гуманному отношению к развивающемуся человеку, формированию его индивидуальности и возможностям самореализации в культурно-образовательной среде. В этой связи В.А. Сластенин отмечает, что личностно-ориентированное содержание образования в России нацелено на развитие гармоничной личности, учитывающей ее природные характеристики (здоровье, способности к мышлению, чувствам и действию), социальные качества (гражданственность, семейные ценности, трудолюбие) и культурные аспекты (свобода, гуманность, духовность, креативность) [9, с. 140].

Применение методологии личностно-ориентированного образования преподавателями вузов основывается на принципах новой образовательной парадигмы, которая включает переход к новым формам образовательной практики. Вместо традиционной «субъект-объектной» модели взаимодействия возникает модель сотрудничества, где преподаватель и студент не являются противостоящими сторонами, а формируют систему отношений, в которой каждый выступает условием, средством и результатом развития другого как субъекта. Таким образом, образование возвращается к «педагогике сотрудничества», подтверждая, что новое – это хорошо забытое старое.

Содержание личностно-ориентированного профессионального образования, по мнению ученых-исследователей Р.М. Асадуллина, Э.Ш. Хамитова, В.С. Хазиева, должно включать четыре взаимосвязанных компонента [2, с. 55]:

- *аксиологический аспект* (введение студентов в мир ценностей и помощь в выборе значимой для них системы ценностных ориентиров);
- *когнитивный аспект* (предоставление научных знаний о человеке, культуре, истории, природе и ноосфере как основе духовного роста);
- *деятельно-творческий аспект* (содействие формированию и развитию у студентов различных способов деятельности и творческих навыков, необходимых для самореализации в будущей профессиональной, научной и других сферах);
- *личностный аспект* (способствующий развитию рефлексивных навыков, освоению методов саморегуляции, самосовершенствования и нравственного самоопределения).

В рамках технологий личностно-ориентированного профессионального образования акцент смещается с объяснения на понимание, с монолога на диалог, с социального контроля на развитие, с управления на самоуправление. Задача преподавателя в новых условиях заключается в организации логически обоснованного общения и взаимопонимания в процессе передачи знаний, а также в создании условий для творческой активности студентов.

В этой связи Е.Д. Игнатьева резюмирует, что гуманистический подход в образовании может быть осуществлен только через соответствующие

формы учебно-воспитательного процесса, что и подразумевает гуманистическую педагогику. В общем смысле такая педагогика предполагает высокий уровень индивидуализации и дифференциации обучения, акцент на активизации и инициативности обучающихся, а также применение основных принципов педагогики сотрудничества в отношениях между преподавателем и студентом [5, с. 181]. В этом контексте гуманизация учебного процесса требует разработки учебных планов, которые максимально учитывают интересы студентов в условиях новых социальных и экономических реалий.

Рассматривая творчество как жизненно важное условие современных реалий, необходимо выделить некоторые его аспекты. Творческий подход к действительности включает в себя теоретическое мышление, которое является основой творческого отношения человека к реальности. Развивая концепцию личности как творческого индивида, Е.С. Алексеева характеризует творчество как целенаправленную деятельность, сосредоточенную на создании чего-то действительно нового или оригинального. Результатом этой деятельности является продукт, который всегда отличается своей уникальностью [1, с. 55]. Н.А. Бердяев приводит достаточно лаконичное определение творчества, описав его как «абсолютно оригинальное создание человеком небывалого, откровение самой человеческой природы» [3, с. 65].

Организационно-педагогические условия для эффективного осуществления творческой деятельности студентов

Как отмечает М.А. Михалищева [6, с. 5], творческий процесс представляет собой преобразование существующего опыта в создание нового оригинального продукта. При этом задача требует от человека наличия определенного объема прошлых знаний и активного участия в созидательной деятельности. Основываясь на анализе сущности творческого процесса, Г.И. Симонова и ее коллеги выделили ряд организационно-педагогических условий, способствующих эффективной реализации творческой активности студентов вузов [8, с. 170]:

1. Повышение значимости и правильная организация самостоятельной работы студентов (ознакомление с тематикой курса, эффективные

К вопросу развития образования и воспитания творческой личности студентов вузов

методы усвоения знаний и рекомендации по использованию основной и дополнительной литературы).

2. Специально организованная эвристическая деятельность (система творческих заданий, направленных на стимулирование творческой активности студентов).
3. Сотрудничество вузов в реализации процесса подготовки студентов (научные исследования, проекты, конференции, мероприятия и т. д.). Роль таких разноплановых творческих заданий способствует развитию креативного мышления, самовыражению обучающихся, развитию коммуникационных навыков, мотивации к обучению, формированию личностных качеств для раскрытия их внутреннего потенциала.

Заключение

Рассматривая вопрос развития творческой личности студента вуза, мы придерживались концепции развивающего личностно-ориентированного гуманистического образования и исследовали проблему формирования творческих качеств личности с позиции аксиологических смыслов во взаимодействии с окружающим миром и независимо от конкретного вида и внутренней структуры деятельности человека. Подчеркнем, что творчество не ограничивается лишь процессом создания новых материальных и духовных ценностей. Большой психологический словарь характеризует творчество как деятельность, порождающая нечто качественно новое и отличающееся неповторимостью, оригинальностью и общественно-исторической уникальностью, отмечая, что творчество специфично [4]. В педагогическом контексте основное значение творчества заключается в осознании человеком себя как «нового открытия», как активного и преобразующего начала, как создателя мира, который в процессе этого созидания реализует свою личность, способности, знания и умения. В то же время творчество подразумевает психологическую установку на активность, выход за рамки заданных условий, стремление занять собственную позицию и принимать решения независимо от внешних факторов и текущих ограничений.

Творческий человек с уникальным мышлением и результатами своей деятельности является решением многих проблем, занимая доминирующее положение, которое не оставляет места для строго репродуктивной деятельности. Воспитать и развить творческую личность студента может только тот преподаватель, который сам работает творчески, компетентен в своей области, способен вызвать интерес к своей дисциплине и увлечь студентов.

По итогам нашего исследования мы пришли к выводу, что развитие творческих способностей студентов вузов послужит качественно новому становлению современного общества во всех аспектах человеческой деятельности. Творческий человек способен создавать инновационные объекты, изобилует идеями и нестандартными решениями, не боится конфликтов, отстаивая свою точку зрения. Он умеет предсказывать и опережать события, создавая образцы, которые получают высокие этические, интеллектуальные и моральные оценки, если процесс творчества основывается на аксиологических смыслах. Такой человек способен придумывать нечто новое, связывая известные вещи оригинальным образом или отходя от привычных схем мышления и поведения. Он может превращать свои эмоции в новые продукты и проявляет настойчивость – успешные творцы отличаются высокой работоспособностью, не бояться критики и неудач.

Но не всякая форма творческой деятельности может считаться настоящим творчеством, поскольку иногда этот процесс является вынужденным. Творческая активность представляет собой сложное интегративное явление, которое включает в себя мотивацию к обучению, креативность и творческий потенциал в совокупности с педагогической креативностью преподавателя. Творческая активность – это динамическое состояние личности, которое становится ее внутренней необходимостью. Творческая увлеченность является важным профессиональным компонентом, который способствует успешному освоению студентами профессиональных навыков и умений, а также формированию их уникальной профессиональной стратегии.

Список источников

1. Алексеева, Е. С. Понятие творчества. Виды, типы и признаки творчества. В сборнике: Трибуна молодого ученого. Сборник научных статей студентов. Москва, 2023. – С. 54–58.
2. Асадуллин, Р. М., Хамитов, Э. Ш., Хазиев, В. С. Педагогическая профориентация: монография. – Уфа: Изд-во БГПУ, 2012. – 264 с.
3. Бердяев, Н. А. Смысл творчества. – М.: Юрайт, 2020. – 420 с.
4. Большой психологический словарь онлайн. – URL: <https://psychological.slovaronline.com/search?s=творчество> (дата обращения 11.03.2025 г.).
5. Игнатьева, Е. Д. Гуманистический подход в образовании и научном педагогическом исследовании. В сборнике: Актуальные проблемы современного общего и профессионального образования. Сборник статей по материалам IV Всероссийской заочной научно-практической конференции. Под редакцией Т. В. Кружилиной, Т. Ф. Ореховой, 2019. С. 179–182.
6. Михалищева, М. А. Развитие творческих способностей студентов гуманитарных факультетов университета: автореф... дис. кан. пед. наук. – Курган, 2012. – 19 с.
7. Молчанова, Е. В. Инновационная активность субъектов научно-образовательного процесса в современном вузе // Перспективы науки, 2023. 8 (167). С. 260–262.
8. Симонова, Г. И., Лучинина, А. О., Костюнина, Н. Ю., Латыпова, Л. А. Творческая активность студентов: возможности смешанной модели консорциума // Образование и саморазвитие. Том 18, № 2, 2023. С. 164–183.
9. Сластенин, В. А. Педагогика: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; под ред. В. А. Сластенина. – 11-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 608 с. – (Сер. Бакалавриат).
10. Сухомлинский, В. А. Избранные педагогические сочинения: В 3-х т. Т. 1 / Сост. Богданова О. С., Смаль В. З. – М.: Педагогика, 1979. – 687 с.
11. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/779e21e98202dcc3c9d0dd5994c7d061e7ab1f5f/ (дата обращения 08.02.2025 г.).
12. Kasirer, A., Shnitzer-Meirovich, S. (2021). *The perception of creativity and creative abilities among general education and special education teachers* // Thinking Skills and Creativity. Vol. 40 (June). – Pp. 1–13. – DOI:10.1016/j.tsc.2021.100820

References

1. Alekseeva, E. S. (2023). Ponyatie tvorchestva. Vidy, tipy i priznaki tvorchestva [The concept of creativity. Types, types and signs of creativity]. *Tribuna molodogo uchyonogo* [The Tribune of a young scientist]: Collection of scientific papers by students. Moscow, 54–58. (In Russ.).
2. Asadullin, R. M., Khamitov, E. Sh., & Khaziev, V. S. (2012). *Pedagogicheskaya proforientaciya* [Pedagogical career guidance]. Ufa: Publishing house of Bashkir State Pedagogical University. (In Russ.).
3. Berdyaev, N. A. (2020). *Smysl tvorchestva* [The meaning of creativity]. Moscow: Yurajt. (In Russ.).
4. *Bol'shoj psihologicheskij slovar' onlajn* [Big Psychological Dictionary Online]. URL: <https://psychological.slovaronline.com/search?s=творчество> (Accessed on March 11, 2025). (In Russ.).
5. Ignat'eva, E. D. (2019). Gumanisticheskij podhod v obrazovanii i nauchnom pedagogicheskom issledovanii [Humanistic approach in education and scientific pedagogical research]. *Aktual'nye problemy sovremennogo obshchego i professional'nogo obrazovaniya* [Actual problems of modern general and vocational education]: proceedings of the IV Russian Correspondence scientific and practical conference, 179–182. (In Russ.).
6. Mikhailishcheva, M. A. (2012). *Razvitie tvorcheskikh sposobnostej studentov gumanitarnyh fakul'tetov universiteta* [The development of creative abilities of students of the humanities faculties of the University]: the Candidate of Pedagogics' thesis abstract. Kurgan. (In Russ.).
7. Molchanova, E. V. (2023). Innovacionnaya aktivnost' sub'ektov nauchno-obrazovatel'nogo processa v sovremennom vuze [Innovative activity of subjects of the scientific and educational process in a modern university]. *Perspektivy nauki* [Prospects of Science], 8 (167), 260–262. (In Russ.).

К вопросу развития образования и воспитания творческой личности студентов вузов

8. Simonova, G. I., Luchinina, A. O., Kostyanina, N. Yu., Latypova, L. A. (2023). Tvorcheskaya aktivnost' studentov: vozmozhnosti smeshannoj modeli konsorciuma [Creative activity of students: possibilities of a mixed consortium model]. *Obrazovanie i samorazvitie [Education and self-development]*, 18 (2), 164–183. (In Russ.).
9. Slastenin, V. A., Isaev, I. –F., & Shiyanov, E. –N. (2012). *Pedagogika [Pedagogy]: a tutorial for students of higher professional education institutions*. Moscow: Publishing center «Academy». (In Russ.).
10. Sukhomlinsky, V. A. (1979). *Izbrannye pedagogicheskie sochineniya [Selected pedagogical works]: vol. 1*. Moscow: Pedagogics. (In Russ.).
11. *Federal'nyj zakon «Ob obrazovanii v Rossijskoj Federacii» [Federal Law «On Education in the Russian Federation»]* dated 29.12.2012 №273-ФЗ (the latest edition). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/779e21e98202dcc3c9d0dd5994c7d061e7ab1f5f/ (Accessed on February 08, 2025). (In Russ.).
12. Kasirer, A., Shnitzer-Meirovich, S. (2021). The perception of creativity and creative abilities among general education and special education teachers. *Thinking Skills and Creativity*, 40, 1–13. DOI:10.1016/j.tsc.2021.100820.